

БОГАТСТВО, БЛАГОЗВУЧИЕ И ВЕЛИЧИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Юсупова Ханума Акматовна

Учитель русского языка и литературы СОШ №9 им.А.Орозбекова
Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7273196>

Аннотация. В статье анализируется благозвучие и величие русского языка, его изучение и значимость.

Ключевые слова: русский язык, слово, великий, могучий, средство межнационального общения.

WEALTH, PLEASURE AND GREATNESS OF THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. The article analyzes the euphony and grandeur of the Russian language, its study and significance.

Key words: Russian language, word, great, mighty, means of international communication.

ВВЕДЕНИЕ

Богатство, благозвучие и величие русского языка – предмет восхищения многих отечественных классиков. Тем более удивительно, что наши современники недооценивают его роль, замусоривая свою речь англицизмами, жаргонизмами, просторечными выражениями, новомодным интернет-сленгом и бранными словами. Если бы каждый задумался, какую ценность представляет собой русский язык и какими огромными возможностями для выражения мыслей он обладает, то стремился бы познать его еще глубже и пренебрег бы другими средствами.

В чем же секрет русского языка и почему я его так люблю? Попробую объяснить с помощью весомых аргументов и наглядных примеров. Богатство русского языка – не в количестве лексических единиц, зафиксированных в словаре, а в его гибкости, не имеющей границ. Так, например, считается, что больше всего слов содержится в английском языке – около миллиона на сегодняшний день. В «Словаре современного русского литературного языка» – только 131000. Но при этом не учитывается уникальная особенность нашей речи: если принять во внимание все возможные словоформы, то количество лексических единиц в русском языке превысит 1,5 миллиона. Докажем состоятельность приведенного аргумента на конкретном примере. Возьмем любое существительное из словаря русского языка. Пусть это будет «мама». Создадим словоформы (грамматические разновидности) по падежам и числу: маме, маму, мамой, мамы (родительный падеж единственного числа), мамы (именительный падеж множественного числа), мам, мамам, (о) мамах. В английском языке слово «мама» имеет только 1 словоформу – «mothers» (множественное число). Такое сравнение можно привести почти с каждым существительным в русском языке: большинство из них может иметь в 8 раз больше словоформ, чем в том же английском. Словарь русского языка внушительен по объему и гибкости смысловых значений настолько, что не хватит жизни для полного овладения даже при условии, если речь идет о человеке, у которого этот язык – родной. Очень наглядно доказывают цифры: абсолютный рекорд по количеству используемых слов принадлежит А.С. Пушкину – около 24 тысяч слов (из «Словаря языка Пушкина»). Высокообразованный человек применяет в своей речи максимум 8000 слов. Среднестатистический «носитель русского языка» имеет и того меньше: около 3-4 тысяч

слов. Это ли не повод задуматься о том, как ограниченно мы пользуемся огромным потенциалом русского языка и насколько нелепы попытки «обогатить» свою речь жаргонизмами или интернет-сленгом. Возможности русского языка широки настолько, что можно в течение всей жизни пополнять свой словарный запас и не освоить даже половины. Разнообразие словоформ и значений позволяет передавать мельчайшие оттенки смыслов, составлять красочные образные описания, доходчиво выражать свои мысли – в этом и заключается виртуозное использование богатства русского языка.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Слово верное и правдивое – это настоящие сокровище Среди более пяти тысяч языков, существующих сегодня в мире, русский язык занимает видное место по своему значению и функциям, которые он выполняет. Любой язык является, прежде всего, средством общения для носителей данного языка. Это одна из главных его функций. Россия – самое большое в мире государство по занимаемой им территории. Поэтому русский язык является средством общения на довольно большой территории. Но нашу страну населяют многие народы. Таким образом, русский язык, являясь государственным языком, служит также средством межнационального общения. Кроме того, на территории постсоветского пространства, то есть в странах СНГ, вернее, в некоторых из них, русский язык имеет статус второго государственного языка. Но и в тех странах, где русский язык не признан государственным, он все равно остается средством общения для многих людей. Вместе с тем, русский язык является обязательным языком для изучения в качестве иностранного языка во многих школах мира. Велико и международное значение русского языка. Он является одним из восьми рабочих языков Организации Объединенных Наций. То есть, документы, регламентирующие отношения между государствами, написаны также и на русском языке. Это говорит о его значимости в современном мире. На различных международных научных конференциях, симпозиумах используется русский язык. Хочется еще отметить, что по красоте, по мелодичности, по возможностям для выражения мыслей, чувств, состояний русский язык не имеет себе равных в мире. Язык Пушкина и Толстого, Есенина и Булгакова – самый выразительный. Это отметил еще М.В.Ломоносов. А П.Мериме сказал, что «русский язык является богатейшим из всех европейских наречий». Он создан «для выражения тончайших оттенков». Необычайное богатство, тончайшие оттенки и нюансы, глубокий и особенный смысл – русский язык действительно велик и всемогущ, ему доступны любые возможности, и нет таких природных красот или человеческих эмоций, которые нельзя было бы точно, красочно и достоверно описать. Владение русским языком, в его истинном и историческом значении, развивает личность человека и дает небывалую власть над словом. Ведь слово, верное и правдивое – это настоящее сокровище, с помощью которого можно добиться любых успехов и высот. С помощью слова можно стать не только поэтом или писателем, филологом или лингвистом, но и исключительно удачливым бизнесменом, умеющим проводить любые сложные переговоры для пользы общественного созидания и собственного процветания. Можно стать выдающимся дипломатом, работая на благо родного государства. Велика сила слова и у работников журналистики, с их помощью формируется общественное мнение, бесспорно влияющее на всю политическую и социальную жизнь страны. Обладая красивым и правильным русским языком, можно стать счастливым и в личной жизни, найти свою любовь, изъясниться в своих искренних

чувствах, признаться в своей страсти, не боясь быть неверно или превратно понятым. Сравнивая русский язык с другими распространенными языками мира, такими как лаконичный английский или отрывистый немецкий, мы невольно отмечаем богатство эпитетов, замысловатых оборотов, едва уловимых оттенков и прочих признаков истинного величия и небывалого многообразия. Наслаждаясь классическими литературными произведениями знаменитых русских авторов, смакуя их великолепный слог и собственный, неповторимый стиль, мы каждый раз находим для себя ответы на многие вопросы и темы, трогающие до глубины души, поскольку мастерство их поистине поразительно и заставляет осознать подлинную многогранность и изумительную гармонию русского языка.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Русский язык драгоценный подарок Среди великого множества предметов, которые предстоит постичь школьнику, русский язык выделяется в особенности, ведь этот предмет, как никакой другой, способен внушить человеку чувство прекрасного, в высшей степени наполнить его знанием и гордостью за красоту и подлинность родной речи. Изучая русский язык, мы во многом становимся богаче. Мы начинаем понимать чрезвычайно тонкие оттенки и нюансы, получаем возможность знакомиться с произведениями величайших мастеров слова.

ОБСУЖДЕНИЕ

Предмет русского языка дает такой драгоценный подарок как грамотность, и истинная грамотность возносит человека на совершенно иной уровень, поскольку на ней базируются настоящая образованность и, как следствие, успешность будущей работы и карьерного роста. Грамотность необычайно важна для глубокого понимания любого текста, будь то художественное произведение, дарящее человеку гармоничное отдохновение от будничных дел, законодательный либо финансовый документ, от верного понимания которого зачастую зависят успех и процветание в любой профессии. Изучение русского языка имеет своей целью не только привить знания орфографии и синтаксиса, но и лексики, языковой стилистики, что даст возможность впоследствии с полным знанием дела наслаждаться хорошей литературой. Предмет русского языка – это лишь начало, первая ступень на пути к дальнейшему, самостоятельному изучению великого языка, которое человеку предстоит на протяжении всей его жизни. Почувствовав вкус русского языка, его удивительную точность и восхищающее весь мир многообразие, уже невозможно удерживаться лишь в рамках школьной программы. Эти уроки дарят стремление к будущим успехам, постижению новых тайн русского языка, которых, как известно, предостаточно для того, чтобы занятие это никогда не наскучило.

ВЫВОД

Хочется сделать вывод: РУССКИЙ – наш великий и могучий язык. При помощи русского языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые глубокие чувства. Лингвистический вкус, как и весь культурный облик человека, – результат опыта, жизни. Единый язык русской нации, язык международного общения в современном мире. Усиливающееся влияние русского языка на другие языки. Замечательный язык мира по разнообразию грамматических форм и по богатству словаря, богатейшей художественной литературы.

Родной язык - это живая связь времен. С помощью языка человек осознает роль своего народа в прошлом и настоящем, приобщается к культурному наследию. Русский язык - это национальный язык великого русского народа. Значение русского языка в наше время огромно. Современный литературный русский язык - это язык наших газет и журналов, художественной литературы и науки, государственных учреждений и учебных заведений, радио, кино и телевидения. Язык называют одним из самых удивительных орудий в руках человечества. Однако пользоваться им нужно умело, изучив все его особенности и секреты.

REFERENCES

1. «Словарь языка Пушкина» Москва 2000г.(2-е изд.).
2. «Словарь современного русского литературного языка» А.А.Шахматова 1948г.(1-е изд.).